

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГО СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА НА ЕГО СВОЙСТВА

Джалилов Абдулахат Турапович

доктор химических наук, профессор., академик

Каримов Масуд Убайдулла угли

доктор технических наук, профессор.,

Исмаилов Феруз Сабирович

PhD, старший научный сотрудник.,

Ташкентский научно-исследовательский институт химической
технологии

ismoilovferuz54@gmail.com +998912102555

Исмаилова Халават Джабаровна

проф.

Каршинский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18780461>

ARTICLE INFO

Received: 23rd February 2026

Accepted: 24th February 2026

Online: 25th February 2026

KEYWORDS

поликарбоксилат; высокоэффективный
суперпластификатор; полимеризация.

ABSTRACT

Проанализировано влияние различных факторов на процесс синтеза и свойства продукта, включая метод и количество постепенного введения радикального инициатора, концентрацию системы, температуру и продолжительность реакции. В качестве основного сырья были синтезированы акриловая кислота, полиэтиленгликоль и поликарбоксилатный суперпластификатор..

Введение.

Современный высокопрочный бетон характеризуется следующими требованиями: подвижность бетонной смеси, высокая прочность на сжатие, морозостойкость и устойчивость к коррозии. При изучении реологического состояния цементных суспензий с оценкой изменения динамической вязкости установлено, что водорастворимые полимеры и сополимеры акриловой кислоты проявляют активные свойства на стадии смешивания цемента с водой, начиная с 0,8%, и влияют на процессы твердения. Исследование направлено на изучение влияния поэтапного добавления поликарбоксилатного эфира на реологические свойства цементных смесей, частично замещенных кальцинированным гелем в различной степени. Бетонные смеси оценивались на основе их текучести, реологических свойств и времени схватывания. Выбросы углекислого газа в цементной промышленности привлекают всё большее внимание в связи с быстрым изменением климата. Человеческая деятельность в глобальном масштабе.

Основная цель использования высокопрочных бетонных изделий: повышение долговечности несущих опор многоэтажных зданий, тоннелей и мостов, объектов энергетического строительства, бетонных дорог. Поликарбоксилатные суперпластификаторы получили широкое распространение в последние годы [1].

Отличительной особенностью суперпластификаторов является то, что их химическая структура поддается модификации, поскольку они представляют собой полимеры, состоящие из нескольких компонентов. Проведено множество исследований механизмов действия суперпластификаторов. Однако они изучаются преимущественно с точки зрения химии цемента. В этих исследованиях химическая структура синтетических полимеров не была детально изучена. Это может быть связано с тем, что суперпластификатор состоит из полимеров с распределением молекулярной массы, и описание их химической структуры представляет сложность. Изменить только один компонент полимера поликарбоксилатного суперпластификатора, сохранив при этом остальную структуру, также непросто [2]. Исследователи изучили химическую структуру поликарбоксилатных суперпластификаторов [3]. В этих случаях обсуждение основывалось на предположении об успешном синтезе суперпластификаторов по специально разработанной химической структуре, однако подробный анализ не проводился. В данном исследовании на основе анализа химической структуры поликарбоксилатных суперпластификаторов, содержащих полиоксиэтиленовые цепи, соединенные в качестве боковых цепей, а также сульфоновые и карбоксильные группы, изучено влияние химической структуры на текучесть и твердение цементного раствора при различных водоцементных соотношениях.

Рисунок 1. Общая химическая структура поликарбоксилата

Сочетание результатов дисперсионного анализа с дисперсионной эффективностью в цементе помогает определить, какая микроструктурная организация является наиболее эффективной и какая из них должна быть основной при синтезе. В дальнейших исследованиях необходимо осуществлять процесс синтеза с учетом влияния таких параметров, как длина боковой цепи, используемый агент передачи цепи и инициатор на микроструктурную организацию полимеров поликарбоксилатного суперпластификатора при сополимеризации.

Оценка и описание свойств образцов. Для оценки свойств измеряли текучесть и потерю подвижности цементного теста. Цементные смеси готовятся в смесителе при температуре 20°C с водоцементным соотношением 0,29. Сначала взвешивают суперпластификатор и воду в минзурку объемом 1 литр. Добавляли песок, гравий и цемент и перемешивали на медленной скорости в течение 60 минут, а на высокой скорости в течение 3 минут. Количество добавленного суперпластификатора выражается в процентах от массы цемента. Текучесть цементного раствора измеряли прямолинейным металлическим гладким стержнем с закругленными концами диаметром конического осадка 16 мм и длиной 600 мм. Общие требования к методике определения удобоукладываемости опытного бетонного раствора выполняли в соответствии с ГОСТ 10181.0. Свойства цемента приведены в таблице 1. Изучено влияние различных количеств использованных мономеров и молекулярной массы полиэфирный макроманомер на эффективность поликарбоксилатного суперпластификатора с учетом температуры реакции, концентрации системы, количества радикального инициатора, способов введения материалов и других параметров. Доза суперпластификатора составила 0,8%, а водоцементное соотношение - 0,29..

References:

1. V.M. Malhotra (Ed.), 5th International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Rome, SP173, ACI, 1997.
2. F. Massazza, U. Costa, Effect of superplasticizer on the C3A hydration, in: Proceedings of the 7th International Congress on the Chemistry of Cement, Paris, Vol. IV, 1980, pp. 529–534.
3. M. Shonaka, K. Kitagawa, H. Satoh, T. Izumi, T. Mizunuma, Chemical structures and performance of new high-range water-reducing and air-entraining agents, in: 5th International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, Rome, SP173, 1997, pp. 599–614.